

ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ, ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ АБО ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Правові норми самі по собі не породжують цивільних правовідносин. Для того, щоб суспільні відносини, а точніше соціальні зв'язки членів суспільства успішно координувалися між собою у відповідному правовому контурі необхідні правові підстави для їх виникнення.

Підставою виникнення цивільних правовідносин є юридичні факти. Під ними розуміються фактичні обставини дійсності, з правовою моделлю яких пов'язано настання наслідку у вигляді виникнення, зміни або припинення суб'єктивних цивільних прав, юридичних обов'язків, а також цивільних правовідносин в цілому.

Слід зазначити, що в більшості випадків наявності одного юридичного факту недостатньо для настання наслідків, закріплених в моделі поведінки учасників цивільних правовідносин. Необхідним є сукупна послідовність кількох юридичних фактів. Така їх множинність має назву юридичний склад. Під ним розуміють сукупність юридичних фактів, які в структурній єдності спричиняють настання наслідку в формі встановлення, реалізації і припинення суб'єктивних цивільних прав, юридичних обов'язків, цивільних правовідносин в цілому.

Традиційним в науці цивільного права України є поділ юридичних фактів як підстав виникнення цивільних правовідносин за вольовою ознакою. За вольовим критерієм юридичні факти поділяються на дії і події. Дії – фактичні обставини дійсності, настання яких обумовлено вольовою поведінкою суб'єкта правових відносин.

Найбільш поширеною підставою виникнення цивільних правовідносин є правочин. Відповідно до статті 202 ЦК України під ним розуміють дію особи, яка спрямована на встановлення, зміну та припинення цивільних прав та обов'язків.

Переважно підставою виникнення речових правовідносин є односторонній правочин. Зокрема, односторонній правочин як підстава виникнення речових правовідносин представлена такими правовими конструкціями як: придбання права власності на новостворене майно, перероблену річ і загальнодоступні дари природи (статті 331-333 ЦК України), прийняття спадщини (стаття 1268 ЦК України).

Односторонній характер такого правочину обумовлений тим, що для виникнення відповідних цивільних правовідносин достатньо односторонньої дії його майбутнього власника.

Правочин не завжди служить підставою виникнення цивільних правовідносин. В деяких випадках такою підставою є індивідуальний правовий акт (припинення права власності на майно, яке не може належати особі (стаття 348 ЦК України), викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (стаття 350 ЦК України), викуп пам'ятки культурної спадщини (стаття 352 ЦК України), реквізиція (стаття 353 ЦК України), конфіскація (стаття 354 ЦК України), націоналізація.

Підстави виникнення зобов'язальних правовідносин специфіковані в силу їх особливостей, зміст і динаміка яких, залежить від усіх сторін цивільних правовідносин або щонайменше від кредитора в цивільно-правовому зобов'язанні. Найбільш розповсюдженою підставою виникнення зобов'язальних правовідносин є договір.

Підставою виникнення цивільних правовідносин також є юридичний вчинок. Під ним розуміється дія, яка тягне за собою юридичний наслідок, незалежно від того, чи були ці дії на них спрямовані чи ні. Вчинки викликають правові наслідки незалежно від того, усвідомлював чи не усвідомлював суб'єкт їх правове значення, бажав чи не бажав їх настання.

До числа таких відносяться придбання права власності на безхазяйну річ (стаття 335 ЦК України); придбання права власності на рухому річ, власник від якої відмовився (стаття 336 ЦК України); придбання права власності на знахідку (стаття 338 ЦК України); придбання права власності на бездоглядну домашню тварину (стаття 341 ЦК України); придбання права власності на скарб (стаття 343 ЦК України).

Також слід зазначити, що юридичний вчинок призводить до виникнення цивільних правовідносин в сфері інтелектуальної власності (створення літературного, художнього, музичного чи наукового твору (стаття 437, 451, 458 ЦК України), винаходу, корисної моделі, промислового зразка (стаття 462 ЦК України), раціоналізаторської пропозиції (стаття 484 ЦК України), комерційної таємниці (стаття 506 ЦК України) тощо.

Створення літературного твору є підставою виникнення авторських правовідносин незалежно від того, усвідомлював автор значення своїх дій або ні. Мотивація суб'єкта права інтелектуальної власності спрямована не стільки на досягнення певних юридичних наслідків, скільки на реалізацію власних творчих здібностей індивідуума.

Неправомірні дії як юридичний факт (делікт) також служать підставою виникнення цивільних правовідносин, зміст яких - реалізація компенсаційно-відновлювальної функції цивільного права.

Іншою підставою виникнення прав на об'єкт є подія. Під нею розуміються фактичні обставини дійсності, настання яких, а також їх подальше існування не обумовлено вольовою поведінкою людини і не координуються ними.

У більшості випадків настання юридичної події служать підставою припинення цивільних правовідносин. Розглядаючи юридичну подію в контексті підстав виникнення цивільних правовідносин, слід зазначити, що переважно самостійного правового значення цей юридичний факт не має.

Зокрема, така подія як град або посуха безпосередньо не тягне за собою виникнення цивільних правовідносин. Для цього необхідні інші юридичні факти, зокрема договір страхування, настання майнової шкоди і т.д.

Літ.: 1. *Коструба А. В.* Юридичні факти в механізмі правоприпинення цивільних відносин: монографія / А. В. Коструба. – К.: Ін Юре, 2014. – 376 с;

2. *Красавчиков О. А.* Юридические факты в советском гражданском праве / Красавчиков О. А. – М. : Госюриздат. – 1958. – 182 с.

А. В. Коструба